

Использование Эргономических ARM манипуляторов в производственных предприятиях

Халикулов Ойбек, Казаков Абдоржон

Аннотация.

Все оборудования на заводах производящей автомобилей в нашей Республике было импортировано из США, Кореи, Японии и других стран и, конечно же, приобретено за иностранную валюту. Манипулятор, созданный авторами не уступает по техническим характеристикам зарубежных аналогов, а цена значительно ниже. Основная цель создание эргономического ARM манипулятора состоит в том, чтобы снизить нагрузку на оператора завода, производящего операции переноса инструментов или различных грузов в процессе производства, значительно уменьшить риск возникновения несчастные случаи и повысить эффективность работы персонала.

Ключевые слова.

Манипулятор, ARM манипулятор, робот, технологический процесс, автоматизация.

Эргономический ARM манипулятор

Представляемая полезная модель **Эргономический ARM манипулятор** относится к одной из таких "сервисных" роботов которая служит для автоматизации промышленных предприятий.

Необходимость разработки и совершенствования систем управления манипуляционными роботами прежде всего обусловлено их широким применением. Подобные устройства используются в строительной отрасли (краны-манипуляторы), металлургии (прокатные станы, ковочные манипуляторы), горнодобывающей промышленности (бурильные машины),

химической промышленности (манипуляторы для работы с токсичными и радиоактивными материалами), судостроительной и авиационной отраслях (сварочные и сборочные манипуляторы, манипуляторы для резки металлов) и других областях.

Несмотря на использование и интеграцию робот-манипуляторов в различных промышленных сферах, внедрение и производства робот-манипуляторов является актуальным вопросом для отечественных промышленности.

В ходе изучение проблемы Ташкентского филиала завода GM мы выяснили, что для крепление ходовой части автомобиля они использовали гайкавёрт фирмы ATLAS Copco. Стоимость этого устройства составляет 40 000 - 45 000 долларов США, а весит более 11 кг. Работники завода должны крепит минимум 12 болтов ходовой части. Вовремя крепление болтов двое работников поднимают аппарат, а третий нажимает на кнопку. Каждый день работники должны крепит по 12 болтов минимум 70-80 штук автомобилей. ($70 * 12 = 840$ болтов). В течении дня рабочий получает большую нагрузку, устают руки, в конечном итоге увеличивается вероятность падения аппарата, что приводит к несчастным случаям с персоналом завода и поломке устройства. Эргономический ARM манипулятор был разработан после изучения вышеуказанной проблемы. Создание ARM манипулятора стало решением существующих проблем на заводе GM в Ташкентском филиале.

1	Колонна (Столб)	9	Стрела №1
2	Пластина напольный	10	Стрела №2
3	Кронштейн	11	Стрела №3
4	Цилиндрический механизм №1	12	Крепеж
5	Цилиндрический механизм №2	13	Гайкаверт AtlasCopco
6	Цилиндрический механизм №3	14	Ручка (рукоятка)
7a	Тормозной диск	15	Тормозной кнопка
7b	Тормозной диск	16	Воздушный (пневно) цилиндр
7c	Тормозной диск	17a	Стальная опора
8a	Тормозной суппорт	17b	Стальная опора
8b	Тормозной суппорт	17c	Стальная опора
8c	Тормозной суппорт	18	Опора пневмо цилиндра
		19	Цилиндрический столб

Рабочий угол подъёма и наклона

Результат

Эргономический ARM манипулятор был разработан после изучения вышеуказанной проблемы. Создание ARM манипулятора стало решением существующих проблем на заводе GM в Ташкентском филиале.

Основная цель создания эргономического ARM манипулятора:

- снижение нагрузки на оператора завода;
- предотвратить несчастные случаи;
- повысить эффективность работы.

В настоящее время с помощью манипулятора на Ташкентском филиале завода GM один обученный оператор без труда выполняет задачу место трех рабочих. В то же время производительность продукта возросла, нагрузка на оператора аппарата не осуществляется. Купля продаж оборудование осуществлялась в национальной валюте и было в 3,5-4 раза дешевле европейских аналогов.

Вывод. Нами разработанная полезная модель робота-манипулятора позволяет снижению влияния человеческого фактора на производство, повысить точность выполнения технологических операций, сократить площадь производственных помещений и обеспечить бесперебойную работу производства. Полезная модель выполняет операцию в опасных условиях труда для человека, который даёт возможность исключить травмы различной степени тяжести.

Литература

1. <https://www.ergonomicpartners.com/manipulator-arms>